

БОЛАЛАРДА СУРУНКАЛИ ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ В ФОНИДА РИВОЖЛАНГАН ЎТКИР ЙИРИНГЛИ ЎРТА ОТИТНИНГ КЛИНИК ВА ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Нарзуллаев Н.У.

Рахматов А. А.

Бухоро Давлат Тиббиёт Институту

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7834925>

Аннотация: Жаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилоти мутахассисларининг фикрига кўра, СГВни самарали даволаш, айниқса, ушбу касалликларга чалинган болаларда замонавий усуллардан кенг фойдаланишга қаратилган. Замонавий диагностика усулларининг доимий такомиллаштирилишига қарамай, ижтимоий ривожланган мамлакатларда юқори самарали антибактериал дориларнинг мавжудлиги ва улардан кенг фойдаланиш, сурункали гепатитдан касалланиш ва ўлим кўрсаткичлари номаълум бўлиб қолмоқда ва етарли даражада ўрганилмаган.

Калит сузлар: Нейтрофиллар, сурункали гепатит, Т-лимфоцитлар, ҳомила ичи инфекция.

Тадқиқот мақсади: сурункали вирусли гепатит В бўлган болаларда ўткир ўрта отитнинг клиник ва эпидемиологик хусусиятларини ўрганишдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: 2021 йилдан 2022 йилгача бўлган даврда 14 ёшгача бўлган 60 нафар ўткир ўрта отит билан касалланган болалар бизнинг назоратимиз остида эди. Шулардан 28 нафари ўғил болалар (48%), 32 нафари қиз (52%) болаларни ташкил этди. Уларнинг барчаси Бухоро вилоят болалар ва болалар юқумли касалликлар шифохонасида рўйхатга олинган.

Ўткир йирингли ўрта отитнинг асосий белгилари, дармонсизлик, уйқусизликдан ташқари, Пинца аломат бор (ўнг томонлама отит билан 10 (16,6%) чап кўкрак учрамоқда, ва аксинча – касал бола касал қулоғига кўкрак тескарисини сўриш учун афзал), ва 14 нафар бемор болада (23,3%) Wache аломати, 8 нафар болада (13,3%) да маятникга ўхшаш бош ҳаракати, 16 нафар болада (26,6%) да тана ҳароратининг кўтарилиши, шунингдек ривожланган ҳолатларда неврологик белгилар; 8 нафар болада (13,3%) эс-хушининг хиралашуви, 4 нафар бемор болада (6,6%) тутқаноқ синдроми кузатилди.

Натижалар ва уларни муҳокама қилиш: тадқиқот натижаларини ўрганаётганда, болаларда ўткир отитнинг катарал шакли 22 (36,6%),

ўткир отитнинг йирингли шакли эса 38 (63,4%) ҳолларда кузатилганлиги аниқланди.

Юқоридаги тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатадики, ўткир йирингли ўрта отитнинг учраш частотаси ва беморларнинг ёши билан ХГВнинг клиник кечишига боғлиқлик мавжуд. Бу болаларнинг ҳаётининг турли йилларида иммунитет ва бошқа ҳимоя тизимларининг пасайиши билан боғлиқ.

Бинобарин, ўткир йирингли ўрта отитнинг учраш даражаси ХГВ нинг клиник босқичига аниқ боғлиқ эди. Ўткир йирингли ўрта отитнинг энг катта миқдорини оппортунистик инфекциялар кўшилиши билан тушунтириш мумкин.

Шундай қилиб, ХГВ иммунитет тизимининг бузилишига ҳисса қўшади, ўткир отит клиник кечишининг пайдо бўлиши ва ривожланишига сабаб бўлади, унинг оғирлиги асосий касалликнинг кечишига боғлиқ.

Хулоса: болаларда сурункали вирусли гепатит В фонида ривожланган ўткир йирингли ўрта отитнинг пайдо бўлиши ва ривожланишининг кучайишига олиб келади, бу ўзига хос клиник кўриниш билан тавсифланади. Бу сурункали гепатит В нинг оғирлиги ва болаларда ўткир йирингли ўрта отитнинг учраш даражаси билан аниқ боғлиқлигини изоҳлаб беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Boboyorov Sardor Uchqun o'g'li, & Boboyorova Hayitoy Uchqun qizi. (2023). CHRONIC HEART FAILURE IN SURKHANDARYA REGION AND MODERN METHODS OF ITS TREATMENT. Journal of Universal Science Research, 1(1), 12–16. Retrieved from <http://universalpublishings.com/index.php/jusr/article/view/7>
2. o'g'li, B. S. U. ., qizi, B. H. U. ., & o'g'li, B. S. O. . (2022). Surxondaryo Viloyatida Uchraydigan Surunkali Yurak Yetishmovchiligi Va Uni Davolashning Zamonaviy Usullari. Miasto Przyszłości, 30, 321–324. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/931>
3. Abdullayevich, B. E., & Uchqun o'g'li, B. S. (2021). TRANSITIONAL FEATURES OF ACUTE HERPETIC STOMATITIS IN CHILDREN AND MODERN APPROACHES TO TREATMENT. World Bulletin of Public Health, 1(1), 1-3.
4. Доцент, Ш. Г. Ф. . к. м. н. . ., Доцент, С. Н. Р. . к. м. н. . ., н., Х. Л. Н. . к. м. ., доцент, д. к. м. н. . ., Дилмуродович, А. ., & Учқунўғли, Б. С. (2021). Материалыизучение Влияния Пищевой Добавки “Мелла Круассан”На Эмбриогез. "ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM, 178–179. Retrieved from <http://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/358>

